

Спіргіс Роберт

Доктор истории, научный сотрудник

Археологическое отделение Института истории Латвии Латвийского университета (Рига)

СТРАТИГРАФИЯ ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩЕ У ЦЕРКВИ СВ. ПЕТРА В РИГЕ

Кладбище у церкви Св. Петра в средневековье было главным местом захоронения горожан Риги. В письменных источниках впервые упоминается в 1209 г. в договоре между епископом Альбертом и правителем Ерсики Висвалдом¹. Раскопки Музея истории Латвии на кладбище Св. Петра под руководством Яниса Блауманиса проводились в 1945 г.², а в 1957 г. исследование продолжил Музей истории и мореходства Риги под руководством Татьяны Павеле³. В ходе этих исследований было вскрыто 57 захоронений XIII–XVII вв., а главным открытием стали обнаруженные в 1957 г. богатые захоронения с характерным для севера Курземе украшениями. Эти могилы стали первыми найденными в Риге неоспоримыми захоронениями представителей коренного населения.

В 1998 г. в связи со строительством нового дома, Институт истории Латвии под руководством Андриса Цауне проводил археологические раскопки к югу от церкви Св. Петра по адресу ул. Грециниеку (в переводе – Грешников) 11/13⁴, но, так как вскрытая площадь оказалась вне границы кладбища, новые захоронения открылись только в профиле раскопа. Надо отметить, что по окончании исследований, в связи с продажей участка, строительство было на некоторое время отложено. В 2003 г. проект новостройки был изменен, в связи с чем потребовалось расширить котлован в сторону церкви на один метр. Поэтому в 2004 г. Институт истории Латвии под руководством автора этой статьи продолжил работы⁵. Задачей раскопок было исследовать часть средневекового кладбища вдоль северного края строительного котлована в 8,3 м от южной стены церкви Св. Петра. С этой целью был вскрыт узкий раскоп длиной 20 м и шириной 2–3 м. В ходе раскопок была исследована сложная стратиграфия культурного слоя, который содержал как напластования, связанные с функционированием средневекового кладбища с более чем двумястами захоронений различной сохранности, так и городские отложения и объекты.

В ходе экспедиции удалось обнаружить 194 по большей части потревоженных захоронений, в которых были обнаружены останки 204 индивидов, среди которых были определены 70 мужчин, 44 женщины, 7 молодых индивида, 5 подростков и 67 детей⁶. Первое захоронение открылось уже 1,1 м под брусчаткой современной улицы, а самое глубокое – на глубине 4,51 м. Все открытые захоронения в толще культурного слоя располагались на 22 слоях с различным количеством захоронений в каждом.

В 108 случаях (56% захоронений) констатированы остатки деревянных гробов. Судя по небольшой толщине древесины и большого количества находок железных гвоздей, для захоронения использовались гробы из досок. Согласно христианскому обычаю, умерших хоронили на спине в вытянутом положении. Все же констатированы случаи, когда умершие похоронены на правом (16 захоронений) или левом боку (7 захоронений). У пяти из этих захоронений ноги были согнуты в коленях. Такое частое появление у церкви Св. Петра захоронений на боку можно объяснить узостью пространства, отведенного под это кладбище. Отдельно стоит отметить два

¹ Senās Latvijas vēstures avoti / izd. A. Švābe. – Rīga, 1937. – 1. sēj., nr. 51.

² Brīvkalne E. Izrakumi pie Pētera baznīcas. – Рукопись отчёта хранится в Национальном музее истории Латвии (AA 446).

³ Pāvele T. Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Rīgā 1957. gadā [резюме: Отчет об археологических раскопках в г. Риге в 1957 году]. – Rīga, 1959. – 19–39. lpp.

⁴ Caune A. Liecības par viduslaiku dzīvojamu apbūvi Rīgā, Grēcinieku ielā 11/13 [Zusammenfassung: Zeugnisse vom mittelalterlichen Hausbau in Riga, Grēcinieku-Straße 11/13] // Arheologu pētījumi Latvijā 1998. un 1999. g. – Rīga, 2000. – 222–235. lpp.

⁵ Spīrgis R. Arheoloģiskie izrakumi Rīgas Sv. Pētera baznīcas kapsētā [Zusammenfassung: Archäologische Ausgrabungen auf dem Friedhof der St. Petrikirche in Riga] // Arheologu pētījumi Latvijā 2004. un 2005. gadā. – Rīga, 2006. – 45–54. lpp.

⁶ Zariņa G. Rīgas Pētera baznīcas kapsētas arheoloģiskajos izrakumos iegūtais antropoloģiskais materiāls [summary: Anthropological Material Found during Archaeological Excavation at Riga Petri's Church Cemetery] // Arheologu pētījumi Latvijā 2004. un 2005. gadā. – Rīga, 2006. – 89–93. lpp.

захоронения на животе. Обе могилы были расположены в одном слое и датируются рубежом XV–XVI вв.

Положение рук было возможно определить в 126 случаях. Всего констатировано 17 различных положений, среди которых самый характерный, когда обе руки согнуты в локтях и переложены вдоль пояса (34 захоронения). Если принять во внимание еще 48 захоронений с подобным положением, где одна рука приподнята к груди или наоборот, опущена к поясу, то именно захоронения с переложенными вдоль пояса руками является доминирующим и встречается почти во всех уровнях. Надо только отметить, что для самых ранних захоронений 20-22 слоя (вторая половина XIII – начало XIV вв.), все же характерны прямые, вытянутые вдоль туловища руки. В свою очередь положение, когда одна согнутая рука поднята ближе к груди, а другая опущена к тазу, встречается у захоронений 10-21 слоя (вторая половина XIII – начало XVI вв.).

Констатированы 11 двойных и 4 тройных захоронения. В таких могилах были захоронены дети, родители с детьми и взрослые индивиды противоположного пола. Чаще всего такие могилы констатированы в 8 и 12 слое, которые соответственно датируются второй четвертью XVI и концом XV в. Эти захоронения можно интерпретировать как захоронения одновременно умерших во время голода или эпидемии представителей одной семьи. В трех двойных захоронениях похоронены женщины с новорожденными. Эти случаи можно с уверенностью рассматривать как могилы умерших при родах.

Все изученные в 2004 г. захоронения согласно христианской традиции были ориентированы головой на запад, в отдельных случаях с небольшим отклонением на северо-запад или юго-запад. Исключение составляет одна могила, в которой в одном гробу были похоронены мужчина и женщина, где нижнее женское захоронение было ориентировано в противоположном направлении – головой на восток.

В ходе раскопок найден 291 предмет, 455 черепков посуды. Из всех находок только 127 артефактов найдено при захоронениях (в том числе и железные гвозди от гробов), а остальные – случайные находки из потревоженных захоронений или связаны с городским культурным слоем. Согласно христианскому ритуалу инвентарь беден и предметы найдены только в 21 захоронении. Большая часть находок связана с застегиванием одежды: в трех мужских и одном захоронении подростка были найдены круглые ременные пряжки из железа и бронзы, в двух мужских и одном женском захоронении были обнаружены бронзовые эглеты, в захоронении одного молодого индивида – два бронзовых крючка для застегивания одежды, в одном женском захоронении и одной могиле девочки констатированы бронзовые круглые застегивки.

Из украшений, которые не связаны с функцией застегивания одежды надо отметить найденные в 5 женских захоронениях перстни, в одном женском захоронении обнаружена пронизка из костяных бус, а в одном детском захоронении – остатки ожерелья из стеклянных бус и раковин каури. Из орудий труда в одном мужском и одном женском захоронении найден железный нож, а в двух женских – фрагменты бронзовых игл для шитья. Надо упомянуть найденные в мужских захоронениях железный подсвечник и бронзовый разновес биконической формы, хотя полной уверенности в их принадлежности к инвентарю могил нет.

Монеты как достоверный инвентарь захоронения обнаружены только в двух могилах: в захоронении одного мужчины найден шиллинг Шведского короля Карла X Густава (1654–1666), а в захоронении одной девочки в кошельке находились восемь слипшихся в два комка монет, из которых удалось определить один шиллинг Бранденбургского маркграфа, Рижского архиепископа Вильгельма (1539–1563), пфенниг Ливонского ордена (1422–1470), в Таллинне отчеканенный пфенниг магистра Ливонского ордена Вальтера фон Плетенберга и пфенниг епископства Тарту (?). Надо отметить, что это захоронение девочки было самым богатым. Кроме монет, в кошелечке, который застегивался двумя костяными бусинами, находился железный ключик. Еще в захоронении были найдены железные ножницы.

Самой большой неожиданностью археологических раскопок 2004 г. на кладбище у церкви Св. Петра было беспрецедентное количество уровней захоронений. Всего было выделено 22 слоя с захоронениями и именно благодаря такому расположению могил, можно проследить их последовательность и разработать релятивную хронологию (см.: табл.).

Слой	Захоронения	Число захоронений	Глубина	Датировка
1	2	1	1,1	1745–1773
2	4, 5	2	1,24-1,28	1705–1745
3	6, 9	4	1,39-1,44	1665–1705
4	3, 10-13	5	1,52-1,66	1625–1665
5	15, 19-21	4	1,59-1,68	1585–1625
6	14, 16-18, 22, 26, 42	7	1,69-1,78	1560–1590
7	25, 27, 28, 34-36, 47	7	1,81-1,85	1545–1565
8	23, 24, 30-33, 40, 44, 45, 49, 52, 53, 57, 58	14	1,88-2,01	1530–1550
9	29, 37-39, 41, 43, 46, 48, 50, 55, 60, 62, 67	13	1,96-2,09	1515–1535
10	51, 54, 56, 59, 61, 63, 65, 70, 72, 74, 75, 78, 85, 86, 103	15	2,05-2,14	1500–1520
11	64, 66, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 79-84, 90, 91, 99, 101, 102, 109	20	2,15-2,3	1490–1505
12	87, 88, 92-98, 100, 104-106, 108, 110-115, 117	21	2,22-2,45	1480–1495
13	89, 107, 116, 118-120, 122-125, 128, 130, 132, 133	14	2,37-2,55	1465–1485
14	121, 126, 127, 129, 131, 134-140, 144, 145, 162	15	2,56-2,74	1450–1470
15	141-143, 146-159, 163	18	2,64-2,80	1435–1455
16	160, 161, 164-167, 170, 172, 173, 175	10	2,77-2,88	1420–1440
17	171, 176-178, 182	5	2,88-3,02	1395–1425
18	179, 181, 183-185, 187, 188	7	3,08-3,35	1370–1400
19	1, 168, 189	3	3,45-3,6	1335–1375
20	169, 186	2	3,64-3,8	1310–1340
21	174, 180, 190-193	6	6,99-4,12	1285–1315
22	194	1	4,51	1260–1285

Количество захоронений на различной глубине было разным. В нижних слоях плотность захоронений была небольшой – от одного захоронения в самом нижнем уровне до десяти захоронений в 16 уровне. Большая концентрация захоронений наблюдалась, начиная с 15 уровня, где было исследовано 19 захоронений. Большая интенсивность продолжалась вплоть до 8 слоя включительно, когда в каждом слое было констатировано от 14 до 21 захоронений. Так как верхние горизонты сильно пострадали в результате строительных работ и проведения подземных коммуникаций, начиная с 7 слоя, количество захоронений стремительно уменьшается.

Благодаря письменным источникам, хронологические рамки использования кладбища у церкви Св. Петра хорошо известны: кладбище устроено вскоре после основания города в самом начале XIII в. и первый раз упомянуто в 1209 г. В свою очередь захоронение умерших на кладбищах в черте Старой Риги было запрещено в 1773 г. Это значит, что кладбище у церкви Св. Петра непрерывно использовалось примерно 570 лет. Принимая во внимание тесноту средневекового города и постепенно растущий кругом культурный слой, уровень поверхности кладбища постоянно повышали, подсыпая песок или землю, что позволяло на узком пространстве между церковью и домами на ул. Грециниеку устраивать все новые захоронения.

Важную отправную точку нижней хронологической границы открытых в 2004 г. захоронений дает датировка исследованных в 1998 г. в нижнем горизонте культурного слоя остатков деревянного дома стоечной конструкции. По данным дендрохронологии, эта постройка построена в 1212 г.¹ После того, как постройка сгорела, несколько метров к западу была построена новое здание, а на месте старой постройки выложен деревянный настил двора участка. В свою очередь кладбище на месте современной улицы было устроено только после того, как сгорела и эта вторая постройка, а нажитый темный культурный слой был засыпан 80-сантиметровым слоем песка. Поэтому, судя по стратиграфии, древнейшие, исследованные в 2004 г., захоронения не могут быть старше середины XIII в.

¹ Zunde M. Rīgā, Miesnieku ielā 4 un Grēcinieku ielā 11/13, atklāto koka senceltņu dendrohronoloģiskā datēšana [summary: Dendrochronological dating of historical wooden structures uncovered at No.4 Miesnieku street and No. 11/13 Grēcinieku street, Riga] // LVĪŽ. – Nr. 2 (2010), 30. lpp.

К сожалению, так как в 2004 г. открытых могильных комплексов с монетами или другими датирующими артефактами было очень мало, каждый слой захоронений по отдельности точно датировать не представляется возможным. Зато общая стратиграфия памятника позволяет определить общую релятивную хронологию. Так, если время использования кладбища разделить на число в ходе раскопок открытых слоев с захоронениями, то получится, что каждый следующий слой формировался через 23,3 г.

Можно также предположить, что шесть нижних слоев с небольшим количеством захоронений формировались за большее количество времени – примерно через каждые 30 лет и датируются второй половиной XIII – началом XV в. В свою очередь следующие 9 слоев (с 16 по 8) с очень большой плотностью захоронений могут быть отнесены к промежутку времени со второй четверти XV по середину XVI в., когда каждый следующий слой мог сформироваться за 15-20 лет. В свою очередь верхние слои (с 7 по 1) снова содержали меньше захоронений. Хотя верхние горизонты кладбища сильно потревожены, все же можно предположить, что в XVII–XVIII вв. скорость возникновения новых слоев уменьшилась, и они формировались в течение 30-40 лет.

Предлагаемую датировку в 2004 г. исследованных слоев с захоронениями, конечно, нельзя рассматривать как точную хронологию. В отдельных случаях могилы могли быть закопаны глубже большинства других одновременных захоронений, что в условиях, когда слои отделяет тонкая прослойка земли толщиной только в 10-20 см, позволяло новым захоронениям легко достичь глубины более древнего слоя. Так же неглубоко закопанные тела (особенно это касается захоронений детей и младенцев) могли не достичь глубины им одновременных захоронений. Все-таки, несмотря на возможные неточности, разработанная хронология дает хорошее представление об общей динамике захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге.

Мельник О.О.

Аспірант

Інститут археології НАН України

ПРАКТИКА ТА ОБРЯД ПОХОВАННЯ СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛІВ XVI–XVIII ст. НА ПРИКЛАДІ ПАМ'ЯТОК КИЄВА

На сьогодні в результаті археологічних досліджень у Києві з початку позаминулого століття виявлено велику кількість поховань XVI–XVIII ст. Звіти археологічних експедицій та матеріали, введені до наукового обігу дозволяють узагальнити отримані дані. Хоча духовенство складало незначний відсоток від усього населення міста, поховання саме цього соціального стану належать до одних із найточніше атрибутованих пам'яток. Всебічне висвітлення практики, обряду та їх релігійного значення дають можливість пояснити особливості й закономірності його здійснення. Тому виникає проблема більш докладного їх вивчення.

Завдяки збереженим евхологіонам та требникам можна відтворити послідовність і символіку підготовки померлого, обрядових дій та їх безпосереднє здійснення. Неабияку значущість

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011